
A DISSEMINAÇÃO DO BIM NO BRASIL E NOS ESTADOS DO SUL DO PAÍS (PR, SC E RS)

DOI: 10.5281/zenodo.14266784

Ana Paula Faé
PPGARQ – ATITUS Educação
E-mail: anapaula.fae@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5707786528851287>

Andréa Quadrado Mussi
PPGARQ – ATITUS Educação
E-mail: andrea.mussi@atitus.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6976000283112113>

RESUMO: O acrônimo BIM, vem sendo disseminado nos últimos anos. O decreto n 9.983, trata sobre a disseminação do BIM no Brasil, chamada estratégia BIM BR. Já o decreto n 10.306, torna obrigatório no Brasil, o uso e a implantação do BIM para projeto, programação, orçamentação e gestão de obras governamentais até o ano de 2028. No Brasil, o plano de implementação BIM, está acontecendo em nível nacional, com diferentes estados adotando de forma gradativa a metodologia. O presente artigo, analisa como está acontecendo o incentivo a adoção da metodologia BIM, nos estados do sul do Brasil.

Palavras-chave: BIM; Brasil; Disseminação; Incentivos.

1. INTRODUÇÃO

A metodologia BIM, vem sendo disseminada e muito utilizada nos últimos anos, por ter se tornado mais conhecida como uma expressão de inovação digital, para o mundo da construção civil. Segundo Silva (2018, p. 3) “Para acompanhar essa transformação, sua definição vem sendo reformulada e ampliada a fim de suportar mais necessidades e benefícios percebidos...” Essas transformações, vem sendo notadas com o passar dos anos, à medida que novas tecnologias surgem, no setor da Arquitetura, Engenharia e Construção.

O autor Silva (2018, p. 3) também evidencia acerca dessas transformações que “... é possível citar a aceleração do processo de industrialização, a construção modular, a produção enxuta (*Lean Construction*), a avaliação de riscos com simulação, entre outras inovações”.

A metodologia BIM, pode ser caracterizada como, uma forma de trabalhar colaborativamente com métodos mais eficientes de projetar. Segundo Succar (2009), a definição de BIM pode ser dita como, um domínio de conhecimento abrangente, sobre a indústria da construção civil.

Já Matejka & Tomek (2017), tratam a definição do BIM como um modelo paramétrico, que representa digitalmente a realidade do objeto, a modelagem desse objeto é um conjunto de

métodos que podem ser usados para criar o modelo.

De forma legal, segundo o Decreto n 10.306, de 2 de abril de 2020, art 3, parágrafo II

“Building Information Modelling - BIM ou Modelagem da Informação da Construção – é um conjunto de tecnologias e processos integrados que permitem a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, que sirva a todos os participantes do empreendimento, em qualquer etapa do ciclo de vida da construção.”

Segundo Eastman et al (2014, p. 1) “Quando completo, o modelo gerado computacionalmente contém a geometria exata e os dados relevantes, necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos necessários para a realização da construção...” Nota-se que apesar de pequenas divergências entre os autores, todos falam sobre o uso de ferramentas BIM, no dia a dia da construção civil, para desempenhar um melhor trabalho.

Cabe ressaltar a evolução da metodologia BIM, bem como a consolidação da mesma, ao redor do mundo. Hoje já existem leis, decretos e normas acerca da implantação do BIM no Brasil e no mundo. O BIM possui uma grande aceitação em diversos países, tendo a implantação de sua metodologia em projetos governamentais. O Brasil por exemplo, possui a estimativa de que até o ano de 2028 todos os estados atribuem a obrigatoriedade de as obras governamentais serem projetadas com BIM.

O decreto n 9.983, de 22 de agosto de 2019, trata sobre a disseminação do BIM no Brasil, a chamada estratégia BIM BR. Essa estratégia nada mais é do que o incentivo ao uso de ferramentas BIM, bem como a divulgação dos benefícios que a metodologia agrega para as obras. No ano seguinte, surge o decreto n 10.306 de 2 de abril de 2020, que torna obrigatório o uso e implantação do BIM para projeto, programação, orçamentação e gestão de obras governamentais. Essa implementação deverá ocorrer em todos os estados do Brasil, até o ano de 2028.

Os decretos, leis e normas, foram publicados com o objetivo de assegurar os ganhos de produtividade no setor da construção civil. Com a finalidade de proporcionar qualidade nas obras públicas, buscam auxiliar no cumprimento dos prazos estipulados, buscando a redução destes e assegurar que o cronograma orçamentário esteja correto. O propósito é de chegar ao final das obras, sem que ocorram discrepâncias de valores investidos, ocasionando na redução dos custos das obras, devido a sua boa gestão.

O presente artigo, busca compreender como está ocorrendo os incentivos, tanto do Governo Federal, como dos Governos Estaduais, acerca da implantação do BIM. O foco do estudo é compreender, quais são os incentivos divulgados pelo Governo Federal Brasileiro, bem como dos Governos dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e como estes estão sendo promovidos, para que a metodologia seja consolidada no País.

Como um segundo objetivo, será entender quais são as normas leis e decretos que o Governo Federal Brasileiro e os Governos Estaduais criaram para que a implantação e disseminação da metodologia BIM, aconteça de forma mais eficiente.

Também será feita uma análise dos decretos, normas ISO, NIT e leis já existentes, observando os prazos para a implantação, as leis, normas e decretos que cada estado do sul do País, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul promoveram. Por fim será feita uma análise conclusiva, acerca da implantação da estratégia BIM BR, nesses estados.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente artigo, é a analítica descritiva, por meio de referencial teórico, juntamente com revisão bibliográfica. Para desenvolver o presente artigo, inicialmente, foi feita uma contextualização, sobre a implantação do BIM no Brasil. Após, foi redigido acerca da implantação do BIM no estado do Paraná. Em seguida, foi descrito sobre a implantação BIM no estado de Santa Catarina.

Logo após, foi redigido sobre implantação do BIM no estado do Rio Grande do Sul. Por fim, foi feita uma análise conclusiva, levando em consideração, a necessidade da implantação dessa estratégia, bem como os pontos positivos e os pontos negativos da implementação do BIM no sul do País.

Para compor o referencial teórico e revisão bibliográfica, foi buscado através de plataformas do Governo de cada Estado e do Governo Federal, os decretos publicados, acerca da metodologia BIM. Normas como ABNT's, NIT's e ISO's também foram levadas em consideração, visto que as mesmas são de suma importância para compor a contextualização do uso do BIM para obras governamentais.

Os planos de implementação BIM, dos estados do sul do País, também auxiliam na escrita. Demais pesquisas em plataformas oficiais governamentais, também foram feitas, para melhor entendimento da evolução do plano de implementação BIM BR, para compreender como está acontecendo a disseminação do BIM no sul do País.

3. A IMPLANTAÇÃO DO BIM NO BRASIL

Em 5 de junho de 2017, o Governo Federal Brasileiro publicou um Decreto, sem número, que instituiu um Comitê Estratégico de Implementação do *Building Information Modeling*, chamado de CE-BIM. Esse comitê foi criado com o intuito de propor, no âmbito federal, a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Além do comitê, foi implantado um Grupo de Suporte Técnico ao BIM, chamado de GAT-BIM.

O CE-BIM e o GAT-BIM, foram criados com a finalidade de lidar com as questões de infraestrutura tecnológica, com a plataforma BIM em si, com aquisições públicas, com treinamento de profissionais e com a comunicação.

Sendo resultado do Decreto sem número, de 5 junho de 2017, em 18 de maio de 2018, foi anunciado, o Decreto nº 9.377/2018. Esse decreto contou com a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM chamada de Estratégia BIM BR. Foi publicado inicialmente no formato de uma cartilha, na qual estão contidos alguns pontos explicativos e norteadores, como os resultados esperados da implantação do BIM, os objetivos, as ações, os indicadores, as metas e demais itens.

A finalidade do governo, com o Decreto, o CE-BIM e o GAT-BIM, foi a de promover a difusão do BIM no País, para que o setor da AEC se capacitasse para o uso de tal estratégia na elaboração de projetos governamentais. O Decreto nº 9.377/2018 foi revogado, para que pudesse se adaptar à nova estrutura do governo no ano de 2019, resultando no Decreto nº 9.983/2019.

Em 2 de abril de 2020, por meio do Decreto nº 10.306, ficou estabelecido

“Building Information Modelling - BIM ou Modelagem da Informação da Construção - conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, que sirva a todos os participantes do empreendimento, em qualquer etapa do ciclo de vida da construção”.

O autor Silva (2018, p 66) evidencia acerca do Decreto 10.306/2020 que é destinado “a utilização do *Building Information Modelling* na execução direta ou indireta de obras e serviços de Engenharia realizados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal”. O Decreto torna obrigatório o uso e implantação do BIM para projeto, programação, orçamentação

e gestão de obras públicas. O documento também define a obrigatoriedade do uso da metodologia BIM para os Ministérios da Infraestrutura e da Defesa.

Outro ponto de destaque do Decreto nº 10.306/2020 é que a partir de 2028 será obrigatório a aplicação do BIM em obras públicas. Ou seja, as empresas têm até este ano para se adaptarem a nova metodologia. Ainda que outras ferramentas, sejam mais utilizadas nas empresas que prestam serviços para o Governo Federal, estas deverão se adaptar e passar a utilizar a metodologia BIM na elaboração de seus projetos, na programação e na gestão das obras.

No ano seguinte, é publicada a lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, indicando que as licitações passarão a dar preferência para empresas que usem a metodologia BIM. A lei nada mais é, do que um incentivo para que as empresas adotem a metodologia BIM em tempo hábil. Empresas que usem metodologia CAD, ainda poderão demonstrar interesse na realização dos projetos, porém, a escolha se dará, preferencialmente para quem já utilize metodologia BIM no desenvolvimento dos serviços que irão prestar.

Em paralelo a publicação dos Decretos, juntamente com a ABNT, foram traduzidas e publicadas algumas ISO e criadas algumas Normas. No ano de 2009, já havia sido criada uma Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção, a chamada ABNT/CEE-134. Essa comissão foi criada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) com o intuito de normalizar e divulgar a metodologia BIM no Brasil.

A ABNT/CEE-134, ficou responsável por algumas etapas importantes no trabalho de disseminação do BIM no Brasil. Iniciaram com a tradução da norma ISO 12006-2, que trata sobre as diretrizes para a criação de componentes em BIM, bem como possui um sistema de classificação para a construção. No ano seguinte, em 2010, foi publicada a ABNT ISO 12006-2, intitulada “Construção de edificação - Organização da construção - Parte 2: Estrutura para classificação da informação”.

A ABNT ISO 12006-2, é a tradução de um documento que trata sobre o objetivo de identificar quais são as classes para organização das informações e suas relações. O documento traz uma série de definições acerca de itens utilizados na execução de um projeto com a metodologia BIM. Essa ISO de regulamentação, foi utilizada como estrutura base no desenvolvimento de outras diretrizes criadas posteriormente.

Na sequência foi criada a primeira norma brasileira sobre BIM. A ABNT NBR 15965 com definição de ser um “Sistema da Classificação da Informação da Construção”. Essa norma

consiste na relação do sistema juntamente com a classificação da *OmniClass*. A legislação foi programada para ser desenvolvida em sete partes, porém, nem todas foram publicadas ainda.

A ABNT também cria outras normas como a NBR 16354 que trata das “Diretrizes para as bibliotecas de conhecimento e bibliotecas de objetos” e a ABNT NBR ISO 16757 que trata sobre as “Estruturas de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais”. Ambas foram publicadas em 2018.

Itens como “Requisitos de objetos para modelagem da informação da construção” e “Produção e gerenciamento de informações e dados por meio da modelagem da informação da construção” nortearam para o desenvolvimento de novas normas, ISO e até mesmo NIT’s. Como norteador da metodologia BIM, criou também a NIT “Requisitos de Objetos para BIM” e a NIT “Produção e gerenciamento de informações e dados por meio do BIM”.

Ainda sobre as ISO’s a ISO 19650 trata sobre a “Organização e digitalização de informações de ambientes construídos em obras de Engenharia Civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) - Gerenciamento de informações usando modelagem da informação da construção”. Essa ISO é baseada uma norma britânica referente as informações geradas por metodologias CAD e BIM.

Tais Decretos, Normas, ISO e NBR fazem com que acelere a implantação do BIM nas empresas, devido a necessidade de se manter de acordo com os decretos estipulados pelo Governo Federal Brasileiro. A Estratégia Nacional de Disseminação do BIM foi criada e publicada em 346 dias, tendo sido iniciada em 2017 com a publicação do Decreto, sem número, de 5 de junho de 2017.

O plano de implementação BIM, é resultado da necessidade que o Governo Federal viu, em promover a metodologia, pois a mesma proporciona a modernização e auxilia nas transformações digitais do setor da Construção. Com a publicação dos Decretos Federais, os estados precisaram criar seus próprios planos de implantação BIM, para nortear as empresas e prestadores de serviços do âmbito das obras governamentais.

4. A IMPLANTAÇÃO DO BIM NO ESTADO DO PARANÁ

Entendido sobre a trajetória do BIM no Brasil, analisa-se a trajetória da implantação do BIM no estado do Paraná. Cada governo, possui suas próprias legislações e decretos, mas sempre respeitando acima de tudo, as legislações federais. Com o plano de implementação BIM BR, os estados precisaram criar e adaptar seus próprios planos de implementação.

Antes mesmo de serem publicados os decretos federais sobre a implementação do BIM, o estado do Paraná já buscava a disseminação desta metodologia em seu estado. Em 2015 é fundada uma aliança entre os estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para a criação da Rede BIM Gov Sul. A intenção da aliança, era de disseminar e implantar a estratégia BIM, nos seus respectivos estados.

De forma conjunta, os estados do Sul do País, pretendiam publicar Consultas Públicas, acerca das normas de contratação das obras governamentais. A Rede BIM Gov Sul, também tinha o objetivo de divulgar métodos para a padronização dos processos de modelagem em BIM. Com a criação do CE-BIM, alguns anos depois a aliança buscou trabalhar em conjunto com o governo federal, para auxiliar na disseminação do BIM no Brasil e no Sul do País.

Em 2016, é lançado o Portal BIM Paraná que tinha o objetivo de divulgar as ações do governo do Estado do Paraná, acerca do tema BIM PR. O portal tinha o objetivo de unir em um único local, as ações do governo do estado, para que ficassem mais fáceis de serem encontradas por prestadores de serviços estaduais.

No ano de 2018, é criado o Caderno BIM PR. Esse caderno possui uma coletânea de 11 cadernos, com diretrizes de desenvolvimento em BIM, para obras públicas. A finalidade do documento, era a de orientar e definir quais seriam os critérios aceitos, mínimos, para a elaboração de projetos em BIM. Os prestadores de serviços, agora, possuíam uma coletânea com orientações de suma importância, para o desenvolvimento de obras governamentais com a metodologia BIM.

Em 15 de outubro de 2019, o Estado do Paraná, publica o decreto n.º 3.080, ao qual institui a Estratégia BIM PR. Essa estratégia é intitulada como “Paraná rumo à inovação digital nas obras públicas”. A estratégia tinha o objetivo de implantar o método BIM para projetos, no estado, até o ano de 2022.

Segundo a cartilha Plano de Implementação BIM – Serviço Social Autônomo – Publicado em setembro de 2020, p. 05 pelo Estado do Paraná e pelo Paranacidade, a estratégia tem “a finalidade de promover a inovação tecnológica para melhoria na qualidade de projetos e obras públicas.”

Juntamente com a Estratégia BIM PR, é criado o Comitê Gestor de BIM (CG-BIM) e o Grupo Técnico de BIM (GTEC-BIM). O CG-BIM e o GTEC-BIM foram instituídos com a finalidade de implantar a Estratégia BIM PR. Gerenciando as ações e estruturando o setor público estadual, o Comitê e o Grupo técnico, eram responsáveis por elaborar normas técnicas

para ampliar as relações com as empresas prestadores de serviços governamentais e empresas de tecnologias. Mais tarde, em 2020, é publicado o Plano de Implementação BIM PR.

Desenvolvido pelo Paranacidade, um membro técnico do GTEC-BIM, o Plano de Implementação BIM PR, tem o objetivo de nortear os prestadores de serviços, em relação a implantação da metodologia BIM no estado. O plano orienta as ações necessários para que seja alcançado o objetivo de implantação da metodologia nas empresas. Além das orientações, é um incentivador da implantação de tal método.

Atualmente, temos o Decreto Estadual nº10.086/2022, assinado no dia 17 de janeiro de 2022, que regulamenta a Lei Federal de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. Esse Decreto determina que seja aplicado no Estado, os critérios e as condições de obrigatoriedade da adoção da Metodologia BIM, conforme dita a Lei Federal. O Decreto também evidencia, que para as licitações podem participar projetos desenvolvidos em outra metodologia que não seja BIM, porém será dado preferência aos projetos desenvolvidos através da metodologia BIM, ficando em segundo plano, os projetos desenvolvidos com outras metodologias.

De acordo com o Decreto Estadual nº10.086/2022, os órgãos e/ou entidades ficarão obrigados a seguir e adotar a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como o Decreto citado, a partir do dia 1º de abril de 2023. Será obrigado a adoção e implementação do BIM em futuras atividades e obras estaduais.

Inicialmente os Decretos e leis tratam sobre a implantação da metodologia BIM em projetos arquitetônicos, urbanos e de engenharia. Esses projetos, serão de novas construções, reformas, ampliações etc. Porém com o passar dos anos, o BIM deverá ser implantado nas demais atividades do estado, baseado nas 10 Dimensões da metodologia.

O Estado do Paraná, definiu três fases para a implementação do BIM. Iniciando em 2022 com a implantação do BIM na modelagem dos projetos. Na segunda fase, será adotado o BIM na execução e fiscalização de obras. Por fim, até 2025, deverá ser aplicada a 3º fase, ou seja, passar a utilizar o BIM nos pós-obra.

Outros artigos do Decreto, já estão sendo redigidos, com a finalidade de regulamentar a 2º fase do plano de implantação, ao qual trata que modelos BIM sejam utilizados na execução e na fiscalização das obras. Também está previsto a regulamentação da 3º fase, passando a usar métodos e modelos em BIM, para o controle e manutenção dos pós-obras das edificações. O BIM também será utilizado para fazer a gestão das informações de todos os ativos públicos do Estado do Paraná.

5. A IMPLANTAÇÃO DO BIM NO ESTADO DE SANTA CATARINA

A capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis, foi a pioneira na implantação da metodologia BIM no Brasil, para a execução de obras públicas. Foi uma das cidades que desempenhou um papel importante na disseminação do BIM BR. Todavia, esse cenário em Santa Catarina, se iniciou no ano de 2014, antes mesmo de ser publicado o Decreto Federal sobre BIM.

Com a criação de um grupo técnico de trabalho, a disseminação do BIM em SC começa a ser discutida e divulgada no ano de 2014. O objetivo da criação desse grupo, era de viabilizar a implantação da metodologia no Estado, com a finalidade de aperfeiçoar a forma como eram projetos as obras públicas.

Em 2015, surge oficialmente o Laboratório BIM de Santa Catarina. O LaBim-SC, foi o primeiro laboratório BIM criado no Brasil. Algum tempo depois, ainda no ano de 2015, é feita uma aliança entre os estados do sul do País, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa aliança gerou a Rede BIM GOV SUL.

O LaBIM-SC ficou responsável pela elaboração de estudos de caso, com a finalidade de evidenciar quais eram as potencialidades da utilização da metodologia BIM em projetos, execução de obras, fiscalização das mesmas, na orçamentação, gestão dos materiais e controle das operações relacionadas com as obras públicas. Esses estudos de caso foram fundamentais para que pudessem ser elaborados as cartilhas, “Caderno de Especificação de Projetos em BIM”, “Caderno de Encargos de Projetos em BIM e CAD” e o “Caderno de Apresentação de Projetos em BIM”.

Os cadernos foram elaborados com a finalidade de estabelecer procedimentos padrão para as contratações de projetos utilizando a metodologia BIM. Esses procedimentos devem ser seguidos pelos prestadores de serviços do Estado. Também foi criado o “Mapa de Processo do Plano de Execução BIM - PEB / Modelo SC”. Esse Mapa é um norteador dos processos e dos planos que serão adotados pelos prestadores de serviços, na elaboração de projetos em BIM, bem como na execução e gestão das obras.

Entre as ações do governo do Estado de Santa Catarina, ressalta-se a criação de um “Caderno de Apresentação de Projetos em BIM”. Esse caderno ilustra quais são os procedimentos que foram adotados pelo Comitê de Obras e Serviços. No caderno é evidenciado o que o governo do Estado busca que seja entregue pelos prestadores de serviços.

Além dos prestadores de serviços já existentes, é fundamental que o governo tenha uma base de ensino sobre a metodologia BIM, para quando novos profissionais ingressarem no

mercado de trabalho, já estejam aptos a exercer a profissão de acordo com as legislações. Por conta disso, a Universidade Federal de Santa Catarina instituiu o seu próprio Grupo de Estudo BIM - GEBIM.

No ano de 2019, após uma reforma administrativa é publicada a Lei Complementar Nº 741, de 12 de junho de 2019. Essa lei estabelece uma “Coordenadoria de Modelagem da Informação” conhecida como COMOD. A COMOD é vinculada com a “Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina” chamada de SIE, subordinada à “Diretoria de Inovação e Padronização”, chamada de DINP.

O objetivo da Coordenadoria é a de planejar, estruturas e executar a implantação do BIM no órgão SIE. A COMOD também tem o objetivo de planejar e divulgar a implantação do BIM no Estado de Santa Catarina. Sua atribuição também é a de acompanhar a evolução do uso da metodologia entre os prestadores de serviços do Estado, para entender se a estratégia de disseminação do BIM PR está acontecendo de forma adequada.

Em 2021, o Estado de Santa Catarina publica o Decreto nº 1.370/2021, que institui a “Estratégia Estadual de Implantação e Disseminação do BIM em Santa Catarina” ou Estratégia BIM SC. Esse Decreto tem a finalidade de coordenar e estruturar quais serão as ações de disseminação do BIM em SC. Juntamente com o Estratégia, o Decreto estabeleceu o “Comitê Técnico da Estratégia BIM SC” chamado de CT-BIM SC.

O CT-BIM SC ficou responsável pela elaboração e publicação da Estratégia BIM SC. A finalidade da Estratégia, era a de levar transparência acerca das ações que estavam sendo planejadas, bem como os prazos de curto, médio e longo prazo, relativos ao plano de implantação do BIM em SC. Foi desenvolvido um planejamento setorizado, baseado no diagrama de Richards (2018), para que pudessem controlar as ações relacionadas ao uso do BIM em Santa Catarina.

Já em 2022, o “Guia de Implantação e Implementação BIM de SC” é elaborado. O guia tem a finalidade de nortear de forma clara, de que forma irá acontecer a implantação da Estratégia BIM em SC. Também adotou uma série de informações como as boas práticas no uso do BIM para projetos.

A estratégia BIM SC, está dividida em 3 fases. Na fase 1, será utilizado o BIM em todos os projetos estratégicos dos órgãos que são membro do CT-BIM SC. A fase 1 tem a estimativa de ser implantada entre os anos de 2022 e 2024. Na fase 2, será utilizado o BIM em todos os projetos e nas novas obras dos órgãos que são membros do comitê. A fase 2 tem estimativa de ser implantada até o ano de 2025.

Já na fase 3, a finalidade é de utilização do BIM em todos os projetos e em todas as obras que sejam relacionadas a reforma dos órgãos que são membros do comitê CT-BIM SC. A estimativa de cumprimento da fase 3, é de ser até o ano de 2026. Diferentemente do que pede a legislação federal, Santa Catarina pretende implantar o método BIM até o ano de 2026, ou seja, adiantar em 2 anos o prazo federal que é o ano de 2028.

6. A IMPLANTAÇÃO DO BIM NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

No Rio Grande do Sul, assim como nos demais Estados do Brasil a implantação do BIM, vendo acontecendo e sendo promovida. Envolvendo uma série de iniciativas e ações, o Estado busca atender as exigências do Governo Federal. Além das exigências do Governo Federal, o Rio Grande do Sul, busca atender os prazos para a implantação da metodologia.

A trajetória da implantação do BIM no Rio Grande do Sul, se inicia no ano de 2015. Contribuindo para esse trabalho, é feita uma aliança entre os estados do sul do País criando a “REDE BIM GOV SUL”. A aliança tinha o objetivo de estreitar a relação entre os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em 2020, é criado o 1º Fórum BIM. Em parceria com a PUCRS, o objetivo do Fórum, era o de promover e acelerar o processo de implantação do BIM no RS. Essa aceleração se deu por meio de atividades de pesquisas, disponibilizadas a incorporadoras e construtoras gaúchas, com a finalidade de dar auxílio e treinamento para a indústria da arquitetura, engenharia e da construção civil. Em 2021, o Estado cria o seu GT-BIM (Grupo Técnico de BIM).

No ano seguinte, em janeiro de 2022, é publicado o Decreto Estadual nº 56.311, ao qual “Institui a Estratégia Estadual de Fomento e Implantação do *Building Information Modeling* - BIM”. No mesmo ano é criado o Comitê Gestor da Estratégia BIM Gov-RS. Esse grupo ficou responsável pela implantação e disseminação do BIM no Estado. Esse Decreto é correlacionado ao Decreto Federal nº 9.983, de 22 de agosto de 2019, que institui a Estratégia BIM BR a nível nacional.

A implantação da Estratégia BIM GOV RS, está sendo administrada pelo Departamento de Governança e Inovação de TIC, chamado de DGTIC. Esse projeto estratégico, é monitorado pelo Acordo de Resultados do governo do Estado do RS.

Em 05 de Julho de 2023, é inaugurado oficialmente o Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM, chamado LaBIM RS. O laboratório foi instalado juntamente com o Centro Administrativo Fernando Ferrari, conhecido como Caff. Este será responsável por realizar pesquisas acerca do método BIM e realizar a disseminação da metodologia no Estado do RS.

Ainda em 2023, no dia 31 de outubro, o Governo do Estado publica o Decreto Estadual nº 57.288. O Decreto é uma alteração do Decreto Estadual nº 56.311 de 12 de janeiro de 2022. Pode-se notar que o Rio Grande do Sul, ainda está um pouco atrás dos Estados de Paraná e Santa Catarina no quesito de disseminação do BIM, levando em consideração uma comparação de todas as ações já feitas entre os três estados. Porém, apesar de não ter sido um dos promissores acerca das ações sobre o BIM, o Estado está trabalhando dia a dia para que a metodologia no Estado seja implantada, conforme indicam os Decretos Federais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação da metodologia BIM no sul do Brasil, assim como nos demais Estados do Brasil, pode trazer uma série de benefícios, mas também algumas dificuldades. O BIM facilita a colaboração entre as diferentes etapas da elaboração de um projeto, promovendo uma comunicação mais eficaz. Porém em outro ângulo a transição de metodologias antigas para uma nova metodologia que é o BIM, pode significar em um impacto financeiro para as empresas, bem como em tempo de treinamento para seus colaboradores.

Toda a mudança causa desconforto. Mudar o método em que costuma trabalhar, não é tarefa fácil, porém é algo que passa a ser necessário. Inicialmente pode haver resistência em migrar para uma nova metodologia, porém com o passar dos anos, a adoção de novos métodos deve acontecer, para que as empresas estejam de acordo com os Decretos Federais.

A superação dos desafios que a metodologia BIM implica, devem ocorrer em conjunto com os órgãos criados por cada estado, bem como a ajuda e incentivo que estes promovem. A mudança se torna necessária para que o País, as obras e as indústrias continuem evoluindo juntamente com o restante do mundo. Os benefícios a longo prazo que o método BIM proporciona, são fundamentais para o sucesso das obras públicas.

A implantação do BIM (*Building Information Modeling*) no Brasil e nos Estados do Sul do País, vem ocorrendo de forma gradual. Esta disseminação e implantação é influenciada por iniciativas governamentais (tanto do Governo Federal, como de cada Governo Estadual), esforços do setor público e privado e investimentos em capacitação e novas tecnologia.

Em nível nacional, as iniciativas da implantação do BIM iniciaram por volta do ano de 2015 e com o incentivo do governo federal, alguns anos depois, os estados começaram a aderir a metodologia BIM. Com o passar dos anos, diversas normas, decretos e leis foram publicadas, pois notou-se uma necessidade de consolidar a metodologia BIM no País.

Para as obras públicas, a metodologia BIM é uma abordagem que traz diversos benefícios.

Apesar de possuir algumas dificuldades, a implantação de tal metodologia em obras públicas governamentais, com o passar dos anos se mostrara muito eficiente. Afinal o método BIM, possibilita que além de ser detectado o erro de projeto, antes da execução da obra, seja programado e acompanhado as manutenções necessárias no pós-obra.

Apesar dos desafios, a adoção, disseminação e implantação do BIM, está em constante crescimento. Tendo um potencial de transformar o setor da construção civil no Brasil, o BIM hoje, é a metodologia de maior referência, por sua alta eficiência.

Hoje, a implantação do BIM, pode ocorrer de forma mais rápida, pois a inúmeros softwares e ferramentas aos quais utilizam a metodologia. Tanto no mercado brasileiro, como no mercado estrangeiro, é possível adquirir ferramentais, para todos os processos de trabalho.

Com o passar dos anos, e com a implantação do BIM mais consolidada, poderá ser observado que a prática da metodologia é extremamente benéfica. A metodologia BIM tem a finalidade de proporcionar o uso de modelos digitais de uma construção, de modo que seja colaborativo entre os prestadores de serviços.

A melhoria na qualidade das obras passara a ser evidente à medida que o método é mais utilizado. O Brasil ainda tem um longo caminho, para a consolidação da metodologia BIM, porém é importante que os passos continuem a serem dados rumo a inovação digital.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15965: Sistema de classificação da informação da construção.** Rio de Janeiro, julho de 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 12006-2: Construção de edificação – Organização de informação da construção.** Rio de Janeiro, fevereiro de 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 16354: Diretrizes para as bibliotecas de conhecimento e bibliotecas de objetos.** Rio de Janeiro, maio de 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 16757: Estruturas de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais.** Rio de Janeiro, maio de 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 19650: Organização e digitalização de informações de ambientes construídos em obras de Engenharia Civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) -**

Gerenciamento de informações usando modelagem da informação da construção. Rio de Janeiro, 2019.

BRASIL, Decreto-lei n 9.983, de 22 de agosto de 2019. **Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling.** Governo Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9983.htm. Acessado em 16 de novembro 2023.

BRASIL, Decreto-lei n 10.306, de 2 de abril de 2020. **Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019.** Brasil: Governo Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm. Acessado em 16 de novembro 2023.

EASTMAN, Chuck; TEICHOLZ, Paul; SACKS, Rafael; LISTON, Kathleen. **Manual de BIM: Um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores.** Bookman Editora LTDA, 2014. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/415037283/BIM-HANDBOOK-MANUAL-BIM-ED-1-PT-BR-CHUCK-EASTMAN-LQ-pdf> Acesso em 16 de novembro de 2023.

LEIS ESTADUAIS. Lei complementar nº 741, de 12 de junho de 2019. **Dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, e estabelece outras providências.** Disponível em: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2019/741_2019_lei_complementar.html Acesso em 30 de novembro de 2023.

LEIS FEDERAIS. Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021. **Lei de Licitações e Contratos Administrativos.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/14133.htm Acesso em 30 de novembro de 2023.

MATĚJKAA, Petr & TOMEKA, Aleš. **Ontology of BIM in a Construction Project Life Cycle.** Creative Construction Conference 2017, CCC 2017, 19-22 June 2017, Primosten, Croatia.

PARANÁ, Decreto Nº 10.086 de 17 de janeiro de 2022. **Regulamenta, no âmbito da Administração Pública estadual, direta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná, a Lei Nº 14133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as**

Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a aquisição e incorporação de bens ao patrimônio público estadual, os procedimentos para intervenção estatal na propriedade privada e dá outras providências. Disponível em <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426484> Acesso em 30 de novembro de 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 56.311 de 12 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-56311-2022-rio-grande-do-sul-institui-a-estrategia-estadual-de-fomento-e-implantacao-do-building-information-modeling-bim> Acesso em 30 de novembro de 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto Nº 57.288, de 31 de outubro de 2023. **Altera o Decreto nº 56.311, de 12 de janeiro de 2022, que instituiu a Estratégia Estadual de Fomento e Implantação do *Building Information Modeling* - BIM.** Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-57288-2023-rio-grande-do-sul-altera-o-decreto-n-56311-de-12-de-janeiro-de-2022-que-instituiu-a-estrategia-estadual-de-fomento-e-implantacao-do-building-information-modeling-bim> Acesso em 30 de novembro de 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 56.311, de 12 de janeiro de 2022. **Institui a Estratégia Estadual de Fomento e Implantação do Building Information Modeling - BIM.** Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-56311-2022-rio-grande-do-sul-institui-a-estrategia-estadual-de-fomento-e-implantacao-do-building-information-modeling-bim> Acesso em 30 de novembro de 2023.

SANTA CATARINA. Decreto Nº 1370 de 13 de julho de 2021. **Institui a Estratégia Estadual de Implantação e Disseminação do *Building Information Modelling* em Santa Catarina (Estratégia BIM SC) e o Comitê Técnico da Estratégia BIM SC (CT-BIM SC).** Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=417301> Acesso em 16 de novembro de 2023.

SILVA, Rafael F. T. D. **Democratizando BIM. Conceituação Básica de BIM.** Plataforma BIM BR, 2018.

SUCCAR, Bilal. **Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders.** Automation in Construction 18, p. 357–375, 2009.

Agradecimentos

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo (PPGARQ) da ATITUS Educação, também ao Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo benefício na modalidade de Taxa PROSUP/CAPES, que possibilitou o desenvolvimento desse trabalho.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
ENGENHARIA (I CONENG)**

I CONENG
I CONGRESSO NACIONAL
DE ENGENHARIA
